

FEMINICÍDIO E A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA NO ÂMBITO PENAL

Lorena Gomes Veiga(a)¹
Leandro Pereira Passos(a)²

RESUMO

O feminicídio é a forma mais extrema de violência contra a mulher, caracterizado pelo assassinato motivado por questões de gênero, como o menosprezo ou a discriminação à condição feminina. No Brasil, esse crime passou a ser reconhecido de forma específica no Código Penal em 2015, sendo considerado uma qualificadora do homicídio, com penas mais severas.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é um importante instrumento no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, atuando de forma preventiva e repressiva. No âmbito penal, ela estabelece mecanismos para coibir a violência, como medidas protetivas de urgência, afastamento do agressor e proibição de contato com a vítima. Além disso, a lei impede a aplicação de penas leves, como cestas básicas, reforçando a responsabilização do agressor.

A aplicação da Lei Maria da Penha contribui para a redução dos casos de feminicídio ao oferecer proteção à vítima antes que a violência evolua para o extremo. No entanto, ainda existem desafios, como a efetiva fiscalização das medidas protetivas e o incentivo à denúncia, sendo fundamental o fortalecimento das políticas públicas e da rede de apoio às mulheres.

Palavras-chave: Feminicídio; Violência de Gênero; Lei Maria da Penha; Medidas Protetivas; Direito Penal.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre o feminicídio e a aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito penal, analisando os mecanismos jurídicos de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, bem como a efetividade dessas medidas na prevenção de crimes mais graves, especialmente o feminicídio, entendido como o homicídio praticado em razão da condição de gênero.

A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, considerando a necessidade de efetivação das normas de proteção à mulher e a correta aplicação da legislação penal, e pela sua relevância social, tendo em vista o aumento dos casos de violência contra a mulher no Brasil e a urgência de medidas eficazes para sua prevenção e enfrentamento.

O problema da pesquisa que orienta o presente estudo foi definido na pergunta de partida elaborada nos seguintes termos: a aplicação da Lei Maria da Penha tem sido eficaz na prevenção do feminicídio no âmbito penal?

¹ Graduando(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: lorenagomesveiga@rede.ulbra.br

² Professor (Leandro Pereira Passos), orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: xxxxx.xxxxxxxx@ulbra.br

O objetivo geral da pesquisa é analisar a eficácia da Lei Maria da Penha na prevenção do feminicídio.

Os objetivos específicos foram assim definidos:

- 1) Consiste em compreender o conceito de feminicídio;
- 2) Examinar os instrumentos legais de proteção à mulher;
- 3) Identificar os desafios na aplicação da lei;
- 4) Analisar possíveis soluções e estratégias para o fortalecimento dos mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher, visando a efetividade da Lei Maria da Penha na prevenção do feminicídio.

O referencial teórico referente ao tema essa presente pesquisa está fundamentada nos estudos sobre violência de gênero, feminicídio e na aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito penal. Nesse sentido, destaca-se a contribuição de Maria Berenice Dias, na obra *A Lei Maria da Penha na Justiça*, que analisa a efetividade dos mecanismos de proteção à mulher e a atuação do Poder Judiciário no enfrentamento da violência doméstica.

Além disso, a pesquisa se apoia nos estudos de Rogério Greco, em sua obra *Curso de Direito Penal*, que aborda o feminicídio como qualificadora do homicídio, discutindo sua natureza jurídica e aplicação no ordenamento penal brasileiro.

Também se considera a contribuição de Alice Bianchini, na obra *Lei Maria da Penha: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero*, que evidencia a importância das medidas protetivas e os desafios na sua efetivação.

Por fim, destaca-se o posicionamento de Heleieth Saffioti, na obra *Gênero, Patriarcado, Violência*, que oferece uma análise sociológica da violência contra a mulher, permitindo compreender o feminicídio como resultado de estruturas sociais desiguais.

Esses autores apresentam posicionamentos coerentes com a temática, contribuindo para a compreensão crítica da eficácia da Lei Maria da Penha na prevenção do feminicídio no âmbito penal. Na análise do primeiro dos objetivos específicos, que consiste na compreensão de feminicídio o referencial teórico que serve como base desta pesquisa destaca-se nos estudos de Rogério Greco, especialmente na obra *Curso de Direito Penal*, na qual o autor aborda o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio, enfatizando sua natureza jurídica e os elementos que o caracterizam no ordenamento penal brasileiro.

Além disso, merece destaque o artigo de Alice Bianchini, intitulado A qualificadora do feminicídio e sua aplicação no Direito Penal brasileiro, no qual a autora discute de forma aprofundada os aspectos legais do feminicídio, contribuindo para a compreensão desse elemento como uma forma específica de violência de gênero.

Tais autores oferecem embasamento teórico consistente, permitindo uma análise crítica e fundamentada acerca do feminicídio no contexto jurídico brasileiro. Os objetivos específicos 2 e 3, que tratam da análise dos instrumentos legais de proteção à mulher e da identificação dos desafios na aplicação da Lei Maria da Penha, têm como base teórica os estudos de Maria Berenice Dias, na obra A Lei Maria da Penha na Justiça, que discute a efetividade das medidas protetivas e a atuação do sistema judiciário no combate à violência doméstica.

Além disso, destaca-se a contribuição de Alice Bianchini, na obra Lei Maria da Penha: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero, que fundamenta as reflexões aqui delineadas ao abordar os mecanismos legais de proteção e as dificuldades enfrentadas na sua aplicação prática.

Essas autoras oferecem suporte teórico consistente para a compreensão dos desafios existentes na efetivação da Lei Maria da Penha, contribuindo para uma análise crítica sobre sua aplicação no âmbito penal. Por último, o quarto objetivo específico, que trata das possíveis soluções e do fortalecimento dos mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher, tem como base teórica os estudos de Heleieth Saffioti, na obra Gênero, Patriarcado, Violência, que contribui para a compreensão das raízes estruturais da violência de gênero.

Além disso, destaca-se a contribuição de Maria Berenice Dias, na obra A Lei Maria da Penha na Justiça, que fundamenta a importância da efetividade das políticas públicas e da atuação do Estado na proteção das mulheres.

Essas autoras servem como base para a presente pesquisa, oferecendo suporte teórico para a reflexão sobre medidas mais eficazes no combate ao feminicídio e à violência doméstica.

A metodologia adotada na presente pesquisa, considerando o problema de pesquisa e os objetivos traçados, será bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos uma vez que se baseia na análise de livros, artigos científicos e legislações pertinentes ao tema.

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, pois busca compreender e interpretar os fenômenos relacionados ao feminicídio e à aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito penal.

No que se refere à natureza, trata-se de uma pesquisa básica, voltada à ampliação do conhecimento teórico sobre a temática.

Por fim, quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva, pois visa descrever e analisar os aspectos jurídicos e sociais relacionados à violência contra a mulher e aos mecanismos legais de proteção.

2 SOBRE O CONCEITO DE FEMINICÍDIO

2.1 Conceito

O feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão da sua condição de gênero, ou seja, quando o crime ocorre por motivos relacionados ao menosprezo, discriminação ou violência doméstica e familiar. No ordenamento jurídico brasileiro, o feminicídio foi incluído no Código Penal pela Lei nº 13.104/2015, sendo considerado uma qualificadora do crime de homicídio, o que resulta em penas mais severas.

Esse tipo de crime representa a forma mais extrema de violência contra a mulher, geralmente precedido por outras agressões físicas, psicológicas ou morais, refletindo desigualdades históricas e sociais entre homens e mulheres.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio no Brasil continuam crescendo, demonstrando que a violência contra a mulher permanece como um grave problema social. Os dados revelam a necessidade de fortalecimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

2.2 Aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito penal

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) representa um importante marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. No âmbito penal, a referida legislação estabelece mecanismos de proteção e responsabilização do agressor, buscando prevenir a escalada da violência que pode culminar no feminicídio.

Entre os principais instrumentos previstos na lei, destacam-se as medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato com a vítima e a restrição de aproximação. Tais medidas têm caráter preventivo e visam garantir a integridade física e psicológica da mulher.

Além disso, a Lei Maria da Penha impede a aplicação de penas alternativas consideradas leves, como o pagamento de cestas básicas, reforçando a seriedade das sanções penais. No entanto, apesar dos avanços legislativos, ainda existem

desafios na efetiva aplicação da lei, especialmente no que se refere à fiscalização das medidas protetivas e à atuação eficiente dos órgãos responsáveis.

Dessa forma, a aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito penal é essencial para a proteção das mulheres, embora ainda demande aprimoramentos para garantir sua plena efetividade.

3 DOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À MULHER

3.1 Medidas protetivas de urgência

As medidas protetivas de urgência constituem um dos principais instrumentos legais de proteção à mulher previstos na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Essas medidas têm como objetivo garantir a segurança da vítima em situação de violência doméstica e familiar, podendo ser concedidas de forma rápida pelo Poder Judiciário. Dentre as principais medidas, destacam-se o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como a suspensão do porte de armas. Tais mecanismos possuem caráter preventivo, buscando impedir a continuidade da violência e proteger a integridade física, psicológica e moral da mulher.

Apesar de sua relevância, a efetividade dessas medidas ainda enfrenta desafios, especialmente no que se refere à fiscalização e ao cumprimento por parte do agressor.

3.2 Atuação do sistema penal e políticas públicas de proteção

Além das medidas protetivas, o sistema penal brasileiro atua por meio da responsabilização do agressor, com a aplicação de sanções mais rigorosas nos casos de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha também impede a aplicação de penas consideradas leves, reforçando a necessidade de uma resposta penal mais eficaz.

Paralelamente, as políticas públicas desempenham papel fundamental na proteção das vítimas, por meio da criação de delegacias especializadas, casas de acolhimento e programas de assistência social e psicológica. Essas ações visam oferecer suporte integral à mulher, contribuindo para o rompimento do ciclo de violência.

Entretanto, ainda há desafios na integração entre os órgãos responsáveis e na ampliação dessas políticas, sendo necessário o fortalecimento da rede de proteção para garantir maior efetividade no combate à violência de gênero.

3.3 Desafios na efetividade da proteção à mulher

Apesar dos avanços proporcionados pela Lei Maria da Penha, ainda existem diversos desafios que comprometem a efetividade da proteção à mulher no Brasil. Um dos principais problemas está relacionado à dificuldade no cumprimento e na fiscalização das medidas protetivas de urgência, o que muitas vezes permite a continuidade da violência.

Além disso, fatores como a falta de estrutura dos órgãos públicos, a demora no atendimento às vítimas e a insuficiência de políticas públicas contribuem para a fragilidade do sistema de proteção. Outro aspecto relevante é o medo ou a dependência emocional e financeira da vítima em relação ao agressor, o que dificulta a denúncia e a continuidade do processo.

Dessa forma, torna-se necessário o fortalecimento da rede de proteção, com maior investimento em políticas públicas, capacitação dos profissionais envolvidos e ampliação dos mecanismos de fiscalização, a fim de garantir maior efetividade na prevenção da violência e, conseqüentemente, do feminicídio.

4 DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, VISANDO A EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA NA PREVENÇÃO DO FEMINICÍDIO

4.1 Fortalecimento das políticas públicas e da rede de proteção

O fortalecimento das políticas públicas é essencial para garantir a efetividade dos mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse contexto, é necessário ampliar e estruturar adequadamente a rede de proteção, composta por delegacias especializadas, centros de atendimento, casas de acolhimento e serviços de apoio psicológico e social.

Além disso, é fundamental promover a integração entre os órgãos responsáveis, como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e forças de segurança, assegurando um atendimento mais ágil e eficiente às vítimas. Investimentos em capacitação profissional também são indispensáveis para que os agentes envolvidos atuem de forma humanizada e eficaz, contribuindo para a prevenção do feminicídio.

4.2 Aperfeiçoamento da aplicação da Lei Maria da Penha

O aprimoramento da aplicação da Lei Maria da Penha é uma estratégia fundamental para aumentar sua efetividade na prevenção do feminicídio. Isso inclui o

fortalecimento da fiscalização das medidas protetivas de urgência, garantindo que sejam devidamente cumpridas pelos agressores.

Além disso, é importante investir em mecanismos tecnológicos, como o monitoramento eletrônico, e incentivar a denúncia por parte das vítimas, por meio de campanhas de conscientização e canais de atendimento acessíveis. A atuação mais rigorosa do sistema penal também contribui para a responsabilização do agressor, reforçando o caráter preventivo da legislação.

Dessa forma, o aperfeiçoamento contínuo da aplicação da lei, aliado a políticas públicas eficazes, é essencial para reduzir os índices de violência contra a mulher e evitar a ocorrência do feminicídio.

A jurisprudência brasileira reconhece a importância da aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha e da qualificadora do feminicídio. O Superior Tribunal de Justiça entende que o feminicídio configura crime motivado pela violência de gênero, reforçando a necessidade de proteção efetiva às mulheres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho possibilitou a análise do feminicídio e da aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito penal, evidenciando que, embora existam importantes avanços legislativos no Brasil, ainda persistem desafios significativos quanto à efetividade da proteção às mulheres. A Lei nº 11.340/2006 representa um marco fundamental no enfrentamento da violência doméstica, ao estabelecer mecanismos de prevenção, proteção e responsabilização do agressor.

Entretanto, verificou-se que a eficácia da referida lei depende diretamente da sua aplicação prática, especialmente no que se refere ao cumprimento das medidas protetivas e à atuação integrada dos órgãos responsáveis. Nesse sentido, conforme destaca Maria Berenice Dias, “a Lei Maria da Penha veio para mudar a realidade da violência doméstica, mas sua efetividade exige comprometimento de toda a sociedade” (DIAS, 2015).

Além disso, o feminicídio, como forma extrema de violência de gênero, reflete desigualdades estruturais ainda presentes na sociedade. De acordo com Heleieth Saffioti, “a violência contra a mulher é expressão das relações desiguais de poder entre homens e mulheres” (SAFFIOTI, 2004).

Dessa forma, conclui-se que o enfrentamento da violência contra a mulher requer não apenas a existência de normas jurídicas, mas também o fortalecimento das políticas

públicas, da rede de proteção e da conscientização social, visando garantir a efetiva prevenção do feminicídio.

REFERÊNCIAS

BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero. São Paulo: Saraiva, 2013.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006.

BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Lei do Feminicídio. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 mar. 2015.

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Rio de Janeiro: Impetus, 2017.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, Patriarcado, Violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.